

БУЖУЖУ ААЗ-ЕДДІН

*студент, підготовче відділення, Харківський регіональний інститут
Національна академія держуправління при Президенті України.
Науковий керівник – Сажина Т.М., ст. викл., каф. іноземних мов,
Харківський регіональний інститут
Національна академія держуправління при Президенті України.*

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ

Мы, иностранные студенты, живущие и обучающиеся сейчас в Украине, отмечаем, что в общественных местах местные жители производят впечатление очень серьезных людей, порой даже угрюмых и редко улыбающихся. Мы это связываем с тем, что «естественным, нормальным и нейтральным» является, скорее, отсутствие улыбки, а не ее наличие. Но это самое отсутствие улыбки вовсе не означает плохого отношения к окружающим незнакомым людям и не означает нежелания общаться с ними и вступать в какой-либо словесный контакт. И наоборот, улыбка не всегда выражает симпатию и доброе отношение. Например, если в общественных местах продавец, водитель, официант не улыбаются Вам, это не означает, что они невежливы, плохо воспитаны или не желают проявлять к Вам должное внимание.

Мы, иностранные студенты, отметили для себя очень важные моменты, связанные с тем, как ведут себя местные жители в общественных местах, в транспорте, и т.д. Это поведение по отношению к незнакомым людям может показаться нам недоброжелательным. Например, при самом незначительном случайном конфликте или даже недоразумении, местные жители очень часто занимают активно-оборонительную позицию: со стороны «виновника» возникшего конфликта может последовать не извинение, а наоборот, проявление крайнего недовольства, и это крайнее недовольство может сопровождаться неприятными комментариями.

Здесь можно наблюдать и так называемый комплекс «маленького человека». Мы имеем в виду то, что люди, которые имеют «власть», особенно небольшую (например, уборщики, вахтеры, охранники, секретари), всеми возможными способами стараются эту власть показать всем окружающим. У нас в Марокко такой комплекс «маленького человека» тоже есть. И есть даже пословица по этому поводу, которую на русский язык можно перевести следующим образом: «Чем ниже небо, тем выше звезды на нем».

У местных жителей также свое собственное отношение ко времени, свое собственное представление о точности и пунктуальности. Здесь, если человек

регулярно или намного опаздывает, может вызывать стойкое раздражение. И вместе с тем, местные жители, как правило, вполне свободно обращаются со временем. Так, например, даже опоздание на 10-15 минут может восприниматься здесь как вполне допустимое. Следует отметить, что и у нас в Марокко ситуация с опозданием, касающимся личной жизни, аналогичная. А вот опаздывать на занятия и студент и преподаватель не имеют права.

Отношение к карьерному росту здесь также неоднозначно: с одной стороны, человек, который сделал удачную карьеру, чаще всего и, как правило, пользуется уважением и имеет заслуженный авторитет. С другой стороны, здесь совсем не принято и считается дурным тоном хвастаться своими достижениями, и открыто демонстрировать окружающим свое стремление сделать карьеру. Также здесь не принято открыто конкурировать между собой в одном коллективе, здесь осуждают того, кто стремится выделиться и «обогнать» своих коллег по работе.

Литература:

1. Шпалинский В.В., Морозов Л.В. Введение в современную психологию личности и коллектива / В.В. Шпалинский, Морозов Л.В. – Харьков: Гуманитарная академия, 1995. – 134с.

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ

У статті розглядаються особливості національної культури поведінки з точки зору відношень в колективі, ставлення до часу, ставлення до кар'єри. Дається порівняльний аналіз культури поведінки місцевого населення з національною культурою поведінки в Марокко.

Ключові слова: культура, поведінка, національний, кар'єра, колектив.

FEATURES OF NATIONAL CULTURE OF BEHAVIOR

The article deals with the peculiarities of national culture of behavior in terms of relationships in the team, attitude to time, and attitude to career. The comparative analysis of the behavior of the local population with the national culture of behavior in Morocco is given.

Keywords: culture, behavior, national, career, team.